

EFFECTIVIDAD DE TRES TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA TOMA DE MUESTRA PARA BIOPSIA EN EL DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO DE LESIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

EFFECTIVENESS OF THREE TECHNIQUES USED IN SAMPLING FOR BIOPSY IN THE HISTOLOGICAL DIAGNOSIS OF LOWER GENITAL TRACT LESIONS

¹Ajakaida Renaud, ²Luis E. Algara U, ²Marieugenia Martuci C, ³Melissa Fernández

¹ Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia. Cosmetoginecólogo. Profesor Titular AVEMER.

² Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia.

³ Unidad de Anatomía Patológica de la Policlínica Metropolitana de Caracas.

Email: Ajakaidarenaud.tv@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11296585

Recibido 14 febrero 2024. Aprobado 21 marzo 2024.

RESUMEN

Las lesiones del tracto genital inferior incluyen, lesiones benignas o premalignas que afectan la vulva, vagina, cuello del útero y área del periné. Existen diferentes técnicas de incisión para biopsia con fines de efectuar un diagnóstico de las lesiones del tracto genital inferior. En este estudio de corte transversal, se analizó la efectividad de las técnicas utilizadas en la toma de muestra para biopsia en el diagnóstico histológico de dichas lesiones, en 95 mujeres sometidas a escisión con asa diatérmica, bisturí frío o láser diodo 960w, que acudieron a la consulta ginecológica durante un año. Se halló que la región anatómica del cuello uterino fue la de mayor número de muestras tomadas (84,2%) y el método de escisión predominante para la toma de muestra predominantes fue con bisturí en frío (52,6 %). La patología más común por región anatómicas fue en el cuello uterino el LIE-BG (46,2 %). Solo se evidenció daño de los bordes con la técnica de asa diatérmica (32,0 %); mientras que con el uso de bisturí en frío y láser diodo 960w no se evidenció daño térmico. Se concluyó, de las tres técnicas estudiadas, el láser diodo 960w, no presentó errores de diagnóstico causados por el daño térmico en sus bordes. El margen de uso del láser de diodo 960w es más preciso en comparación con el de otros sistemas. El daño térmico puede ser controlado y reducido, alternando el uso de ajustes de potencia, pulso y tasa de repetición.

Palabras clave: Técnicas (asa diatérmica, bisturí frío o láser diodo 960w), biopsia, diagnóstico histológico, lesiones tractogenital inferior.

ABSTRACT

Lower genital tract injuries include benign or premalignant lesions affecting the vulva, vagina, cervix and perineal area. There are different incision techniques for biopsy to make a diagnosis of lower genital tract lesions. In this cross-sectional study, the effectiveness of the techniques used in sampling for biopsy in the histological diagnosis of such lesions was analyzed in 95 women undergoing excision with loop diathermy, cold scalpel or 960w diode laser, who attended the gynecological consultation during one year. It was found that the cervical anatomical region had the highest number of samples taken (84.2%) and the predominant cleavage method for taking predominant samples was with cold scalpel (52.6%). The most common pathology by anatomical region in the cervix was LSIL (46.2%). Only thermal damage to the edges was evidenced with the loop diathermy technique (32.0%); while with the use of cold scalpel and 960w diode laser, no thermal damage was evidenced. It was concluded that of the three techniques studied, the 960w diode laser did not present diagnostic errors caused by thermal damage to its edges. The margin of use of the 960 w diode laser is more precise compared to other systems. Thermal damage can be controlled and reduced by alternating the use of power, pulse and repetition rate settings.

Keywords: Techniques (loop diathermy, cold scalpel or 960w diode laser), biopsy, histological diagnosis, lower tractogenital injuries.

INTRODUCCIÓN

Los avances en los últimos años, se han producido importantes cambios en la evolución natural de la enfermedad del tracto genital inferior, así como el uso de los diferentes recursos y avances tecnológicos para el tratamiento ⁽¹⁾.

Las enfermedades clínicamente significativas de la vulva se observan con frecuencia en la práctica, como son las enfermedades epiteliales no neoplásicas (Liquen escleroso atrófico e hiperplasia escamosa). Dentro de las lesiones en vagina se tiene la neoplasia intraepitelial vaginal y carcinoma de células escamosas; en cérvix neoplasia intraepitelial cervical de bajo, alto grado y carcinomas del cérvix ^(1,2).

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer a nivel mundial, un 83% de los casos se dan en países en vías de desarrollo; una vez desarrollado el cáncer invasor, el pronóstico está directamente relacionado con el estadio en el momento del diagnóstico.

Gracias al conocimiento de los factores pronósticos y al establecimiento de tratamientos multidisciplinarios, la mortalidad por cáncer de cérvix ha disminuido un 75% en los últimos 50 años ⁽²⁻⁴⁾.

En la actualidad el uso del bisturí en frío y el láser para biopsias de lesiones benignas en tracto genital, así como asa diatérmica, se emplean de manera ambulatoria en la consulta ginecológica, de patología de vulva y cuello uterino con frecuencia en el diagnóstico y tratamiento de la neoplasia intraepiteliales y cáncer.

El bisturí se ha utilizado durante muchos años debido a su facilidad de uso, precisión y daño mínimo en el tejido adyacente. La necesidad de hemostasia en áreas altamente vasculares, como la región de la vulva, vagina y cuello uterino, llevó al uso generalizado de la electrocirugía.

El uso de Asas diatérmicas en patología ginecológica se propuso por primera vez en 1981, formalizándose la técnica posteriormente a fin de sustituir las pinzas de saca bocados en la toma de biopsias durante la colposcopia, demostrándose una mejor calidad de las muestras para el estudio histológico ^(3,4).

La técnica fue posteriormente adaptada al tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) modificando la forma y las dimensiones de las asas a fines de la década de los ochenta ⁽⁵⁾ en una época ominada por los métodos destructivos locales (ablativos), principalmente la vaporización con láser de CO₂.

El uso del asa diatérmica en el tratamiento de la NIC mostró en los reportes iniciales, artefactos de coagulación que interferían con la lectura histológica de los bordes de resección en el ectocervix en 32% y en el endocervix en 44% dificultando el diagnóstico de una escisión completa de la lesión ⁽⁹⁾.

Estudios posteriores que compararon el procedimiento de resección con asa grande LEEP (loop electrosurgical escisión procedure) y con láser, demostraron igual eficacia y morbilidad ^(6,7).

Una serie objeciones relacionadas con el daño de los bordes por el paso del asa diatérmica que impedía la apropiada lectura de los mismos, hizo caer en el olvido esta propuesta.

La electrocirugía proporciona hemostasia mejorada al sellar los vasos sanguíneos antes de cortar. Sin embargo, los exámenes histológicos revelaron una inflamación y necrosis más extensas.

Los defensores del láser enfatizan su efecto hemostático inherente con menos lesiones en el tejido periférico que con la electrocirugía ^(8,9).

En el láser, la escisión se trata de un procedimiento bastante conocido actualmente, así como, la fotovaporización.

Se usa mucho en diversas especialidades quirúrgicas incluida ginecología. Esta es una técnica utilizada para eliminar el tejido con la reproducción de calor ^(9,10).

El corte ocurre cuando la temperatura dentro de los tejidos sube lo suficientemente alta y lo suficientemente rápido como para que ocurra una vaporización explosiva del agua, solo una pequeña proporción del agua celular total debe evaporarse para que ocurra la ruptura de los mosaicos ⁽¹¹⁾.

Uno de los elementos que más aportan al uso del láser diodo 960w, es la seguridad que da su uso por su precisión de acción en la zona puntual

tratada y su rápida dispersión térmica con lo que el daño térmico se centra en el punto de impacto.

El efecto térmico a 2 mm se dispersa en forma gaussiana desde el lugar de impacto y lo mismo en profundidad.

Dicho de otra forma, a 2 mm del sitio de impacto donde el efecto terapéutico es óptimo, tanto en profundidad como en extensión circunferencial, el efecto es solo hipertermia transitoria celular a no más de 40-45 grados centígrados con lo que, no hay daño extendido ni peligro de que existiese.

En el láser diodo 960w, la intensidad y la velocidad del punto luminoso se regulan a fin de controlar la penetración del corte, efecto que produce la lesión térmica en la célula.

Sin duda actuar con este equipo que nos entrega energía en forma de temperatura en el sitio de impacto del orden de los 120 a 140 grados, nos asegura solo vaporización sin carbonización.

Esto es fundamental en aquellos casos donde la resección es muy importante para el estudio anatómo-patológico pues los bordes de la misma no tienen daño alguno a diferencia de lo que pasa con la electrocirugía.

Podría discutirse si las ventajas sobre la electrocirugía son lo suficientemente considerables para evaluar una tecnología mucho más costosa para estos tratamientos receptivos.

En este caso, sin duda que el tema control de sangrado y bordes de resección sin lesiones térmicas a más de 2 mm del borde de corte son fundamentales al momento de la discusión.

Hasta el momento, las investigaciones en este campo son escasas; no se efectúan por que se expone que el láser está limitado por su alto costo y mantenimiento; no obstante, en vista de la existencia de los diferentes recursos y tecnologías disponibles para diagnosticar y realizar tratamientos curativos, razones que motivaron a desarrollar el presente estudio con el objetivo de analizar la efectividad de las técnicas (bisturí frío, electrobisturí y el láser diodo) utilizadas en la toma de muestra para biopsia en el diagnóstico histológico de las lesiones del tracto genital inferior.

MÉTODO

Se efectuó un estudio descriptivo transversal en una población objetivo conformada por 95 mujeres que presentaron lesiones, vulvares, vaginales, en cuello uterino y glúteo, que acudieron a la consulta de ginecológica durante un año.

Fueron incluidas en el estudio, las mujeres con patología del tracto genital inferior a las que se le tomó muestra para biopsia con técnica de asa diatérmica, bisturí frío y láser diodo, y con estudio histológico reportado. Se excluyeron las mujeres con patologías malignas del tracto genital inferior con tratamientos previos ablativos.

Para el diagnóstico histológico de la lesión, se tomó muestra para biopsia con tres técnicas (Asa diatérmica, bisturí frío y Láser diodo), la muestra extraída del producto de la técnica quirúrgica empleada, permitió obtener un diagnóstico final, así como la presencia o ausencia de lesiones preinvasoras en los bordes de resección.

Para el borde de resección quirúrgico (BRQ), se describió y especificó si los bordes de la muestra están libres de lesión o no. En la determinación del daño térmico de los tejidos, me evaluó el daño por calor en las muestras tomadas.

Se usaron hojas de bisturí N°11. El láser ORLIGHT LASER INNOVA CX® DIODO 980 de potencia máxima 30 Watts; se usó en modo de haz continuo a una configuración de 10W con un diámetro de punta de 0,3 mm. La unidad de electrocirugía Valleylab se ajustó a 40W modo coagulación.

Las muestras fueron fijadas en formalina tamponada al 10%, se incrustaron en parafina y se seccionaron de forma inversa; de manera que se obtuvieron cortes transversales completos de la lesión de la mucosa.

Las secciones se tiñeron con hematoxilina y eosina. Las secciones de tejido se evaluaron mediante microscopía óptica y las mediciones se realizaron con un micrómetro ocular.

La lesión tisular aguda se evaluó histológicamente midiendo la longitud de la destrucción epidérmica en milímetros y la desnaturalización del colágeno dérmico lateral a ambos bordes de la lesión.

Todas las evaluaciones histológicas se realizaron a doble ciego por dos observadores independientes. Se elaboró un formulario que

incluyó los datos generales de la paciente y las variables a estudiar.

RESULTADOS

Las 95 pacientes que acudieron con diagnóstico o sospecha de lesión en el tracto genital femenino, se le realizaron toma de muestra con tres métodos o técnicas diferentes de escisión (bisturí frío, electrobisturí o asa diatérmica y láser diodo). Siendo la región anatómica con mayor número de muestras tomadas, el cuello uterino con 82 (84,2%) del total de los bloques procesados por anatomía patológica (gráfico 1)

Gráfico 1. Ubicación anatómica de la lesión en el tracto genital femenino.

En el gráfico 2 se observa los métodos de escisión utilizado para la toma de muestra de la lesión en el tracto genital femenino; predominó las muestras tomadas con bisturí frío 50 (52,6%), seguido con electrobisturí 25 (26,3%) y 20 (21,0%) con Láser diodo.

Gráfico 2. Método de escisión empleado para la toma de la lesión en el tracto genital femenino.

En las siguientes imágenes 1, 2 y 3 se muestra los cortes histológicos con cada uno de estos métodos de escisión.

En el cuadro 1 se aprecian que las patologías más comunes por región anatómica fueron: En vulva el liquen plano 4 (40%; en la vagina predominaron el igual porcentajes 1 (25%), condilomas, VPH, signos de atrofia e inflamación crónica. En cuello uterino, la patología más diagnosticada en análisis de los bloques de las muestras fue el LIE-BG 37 (46,5%), seguido del menor número de muestras 5 (6,2%) positivas para cáncer; en la región glútea se un nevus compuesto 1(100,0 %).

Cuadro 1. Diagnóstico histológico de lesiones del tracto genital inferior femenino

*T.GI	Diagnóstico Histológico	Nº	%
Vulva	Liquen simple	2	20,0
	Liquen plano	4	40,0
	Liquen escleroso	2	20,0
	VIN	2	20,0
Vagina	Condilomas	1	25,0
	VPH	1	25,0
	Atrofia	1	25,0
	Inflamación crónica	1	25,0
Cuello Uterino	LIE-BG	37	46,2
	LIE-AG	18	22,5
	Cáncer	5	6,3
	Sin lesión	20	25,0
Glúteo	Nevus compuesto	1	100,0

*TGI: Tracto Genital Inferior

En el gráfico 3, se indica el daño térmico en los bordes de acuerdo a cada una de las técnicas empleadas para la toma de muestra. Solo se determinó daño térmico, de los bordes en 8 (32,0%) muestras tomadas con la técnica de asa diatérmica (electrobisturí. A diferencia de las muestras tomadas con las técnicas de bisturí frío y del láser diodo que no presentaron daño térmico en los bordes.

Gráfico 3. Daño térmico en los bordes de resección y compromiso según la técnica empleada para la realización de escisión de lesiones en el tracto genital inferior femenino.

DISCUSIÓN

Como aspecto general de los sitios de incisión y escisión, el presente estudio evidenció que la región anatómica donde más se toman muestra para biopsias por lesiones sospechosa, es el cuello uterino 80 (84,2 %), seguida de la región vulvar 10 (10.5%), lo cual, coincide con las principales causas de patología ginecológica,^(1,2) ya que luego de los trastornos menstruales, la menopausia; la patología cervical, es uno de los motivos de consulta más frecuentes o la causa principal para la apertura de consultas especializadas de patología de cuello y vulva.

Históricamente la técnica mayormente utilizada para la exéresis y toma de muestra en lesiones evidenciadas en el tracto genital inferior femenino

es el bisturí frío, sin embargo con el advenimiento de técnicas como el electrocauterio y posteriormente el láser que mejoraron la hemostasia al realizar dichas tomas y a pesar de la diferencia de costos;^(1, 3,4) no obstante, no se observaron diferencias importantes entre el uso del electrocauterio y el láser como método de escisión empleado para la toma de las mismas.

En este estudio los resultados del diagnóstico histológico reportados con mayor frecuencia fueron: el liquen plano (región vulva), condilomas, atrofia, inflamación crónica y presencia de VPH (región vaginal); así como, la patología LIE-BG (región cervical) las cuales incluyen como causas el NIC y VPH, asimismo, se hizo énfasis en el diagnosticado cáncer invasor⁽⁹⁾.

La visualización histológica en lesiones donde se usaron las técnicas de electrocauterio y láser se caracterizó por tinciones más profundas, picnóticas distorsionadas, núcleos, vasos sanguíneos trombosados o colapsados, linfáticos y artefacto de cauterio dado por necrosis por coagulación.

La destrucción medida en los especímenes histopatológicos, fue casi indetectable en lesiones de bisturí frío. No se mostró evidencia de daño térmico con el bisturí frío en comparación con láser diodo, recordando que en la técnica de bisturí o llamado “bisturí frío” no se genera energía térmica.

En síntesis, se ha referido que la electrocoagulación diatérmica conocida y empleada desde muchos años atrás, para el tratamiento de las lesiones benignas del cérvix, fue desde el punto de vista histórico el primer método ablativo que se utilizó para tratar las displasias cervicales en la década de los sesenta.

Posteriormente, se comenzó a utilizarse la termocoagulación y luego la criocirugía hacia finales de la misma década. Actualmente el láser de dióxido de carbono es una técnica utilizada en la toma de muestra para biopsia en el diagnóstico histológico de las lesiones del tracto genital inferior.

La medición de eficacia de estas técnicas evidenció que esta última el láser diodo ofrece mayor seguridad, en la determinación del diagnóstico histológico en lesiones del tracto genital inferior.

No obstante, en la literatura científica, son escasas las investigaciones publicadas que refieran el daño térmico en los bordes de muestras tomadas en lesiones del tracto genital inferior u otra área abarcada por la ginecología con el uso de láser diodo, de ahí la relevancia del estudio al analizar estos tres métodos o técnicas de escisión.

CONCLUSIÓN

La técnica láser diodo 960w fue más efectiva en la toma de muestra para de biopsia de tejido del tracto genital inferior para realizar un análisis histopatológico, sin errores de diagnóstico causados por el daño térmico en sus bordes.

El margen de utilización del láser diodo 960w es más preciso con relación a otras técnicas. El daño térmico puede ser controlado y reducido, alternando el uso de ajustes de potencia, pulso y tasa de repetición.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. OPS. Planificación de programas apropiados para la prevención del cáncer cérvicouterino. 3ed. Ciencias Médicas; 2012. p. 3-5.
2. Natural History of Cervical Cancer: Even infrequent screening of older women saves lives Cervical Cancer Prevention Fact Sheet. Program for Appropriate Technology in Health (PATH). november 2015. [http:// www.path.or](http://www.path.or) Lesiones Preinvasoras de cuello uterino.
3. Tratamiento. Protocolos de La SEGO 2016; 90: 1-3.3.
4. Programa de Cáncer cérvico uterino de la OMS; 2014.
5. Bloss JD. The use of electrosurgical techniques in the management of the vulva, vagina and cervix: an escisional rather than ablative Approach. Am J Obstet Gynecol. 2011; 169: 1081-5.

6. Cirisano FD. Management of pre-invasive disease of the Cervix. Semin Surg Oncol. 2015; 16: 222227.
7. Cabrera DJ, Villanueva J, Correa L, Landeros J, Navarrete J, Silva I. Uso del Asa Electroquirúrgica en neoplasias preclínicas del cérvix. Rev Chil Obstet Ginecol. 2016; 67 (6): 461-6.
8. Prendiville W. Ablación de la Zona de transformación con Asa. Clín Obstet Ginecol. 2015; 3: 597612.
9. Seman F. Cáncer Cérvico Uterino. Historia Natural y Rol del Papiloma Humano. Perspectivas en prevención y tratamientos. Rev. Chil. Obstet Ginecol. 2016; 67(4): 318-23.
10. Wright T, Richart R. Electrosurgery for HPV-Related Diseases of The Lower Genital Tract: Practical Handbook for Diagnosis and Treatment by Loop Electrosurgical and Fulguration Procedures.1992.
11. Salvaterra Azevedo AM. Evaluación histológica de los márgenes quirúrgicos en cirugía con láser de tejidos blandos de la cavidad oral. Departamento de Ciencias Morfológicas Facultad de Medicina e Ondontología, Santiago de Compostela, 2015.

Cómo citar este artículo.

Renaud A, Algara L, Martuci M, Fernández M. Efectividad de tres técnicas utilizadas en la toma de muestra para biopsia en el diagnóstico histológico de lesiones del tracto genital inferior. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(2): 53-59. 10.5281/zenodo.11296585